

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Qosimova Dilorom Sabirovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

Model of interaction between the professional education system and the business community

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR